

ФЕНОМЕН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ*Дроздова Д.Р.**кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»***THE PHENOMENON OF FEEDBACK IN THE ACADEMIC DISCOURSE***Drozhdova D.**Ph. D.**National University of Science and Technology MISIS***АННОТАЦИЯ**

Проблема обратной связи остро стоит в настоящее время. Данный феномен является неотъемлемой частью коммуникативного взаимодействия людей внутри различных дискурсов, в том числе и академического. Целью нашего исследования было выявить и проследить механизмы реализации и интерпретации данного феномена его участниками внутри академического дискурса и его подвидов. Данное исследование носит теоретико-прикладной характер и было осуществлено с помощью сравнительного и описательного методов, включая наблюдение и интерпретацию. Проведенный анализ вносит вклад в исследования функционирования обратной связи в академическом дискурсе.

ABSTRACT

The problem of feedback is acute at the present time. This phenomenon is an integral part of the communicative interaction of people within various discourses, including the academic one. The purpose of our research was to identify and examine the mechanisms of implementation and interpretation of this phenomenon by the participants within academic discourse and its subspecies. This research is theoretical and applied and was carried out using comparative and descriptive methods, including observation and interpretation. The conducted analysis contributes to the research on the functioning of feedback in academic discourse.

Ключевые слова: обратная связь, фидбек, академический дискурс, преподаватель, учащийся.

Keywords: feedback, academic discourse, teacher, student.

Проблема обратной связи в академическом дискурсе является чрезвычайно актуальной в настоящее время. Процесс любого этапа обучения предполагает прямое взаимодействие и взаимное воздействие преподавателя и учащихся. Качество взаимодействия участников данного дискурса обусловлено предоставлением обратной связи друг другу в процессе совместной работы. Целью нашей работы является определить методы получения обратной связи в различных подвидах академического дискурса, а также проследить способы внедрения полученных данных для модификации учебного процесса с целью его улучшения.

Термин «обратная связь» является синонимичным заимствованному из английского языка термину «фидбэк» (feedback), который используется в современных научных работах зарубежных ученых. Термин «обратная связь» широко используется в разных отраслях науки, а именно: в кибернетике, философии, педагогике, психологии и др. На основе изученных трудов ученых, рассматривающих проблему обратной связи, И. Н. Беляниной, И. В. Богомаз, А. Н. Егорова, А. А. Калашникова, Л. А. Петрушенко, Б. Е. Стариченко, С. Дж. Уэйбел и др., мы дадим определение данного феномена, актуальное для работы в рамках взаимодействия в академическом дискурсе. Обратная связь в академическом дискурсе – это предоставление информации, чаще всего вербальным способом, относительно всех происходящих процессов в различных подвидах

академического дискурса с целью повышения эффективности и улучшения качества учебного процесса.

Феномен обратной связи является двусторонним процессом, а это значит, что обе участвующие стороны могут выступать как продуцентами, так и реципиентами обратной связи. Это может происходить как поочередно, так и в течение одного временного отрезка. Под академическим дискурсом мы понимаем широко вариативный феномен, а именно любое взаимодействие между преподавателем и учащимся в рамках учебного процесса и/или каким-либо образом относящегося к нему как в средних, так и в высших учебных заведениях [1]. Академический дискурс включает в себя следующие подвиды: бытовой, педагогический, дидактический, научный и научно-педагогический.

Бытовой дискурс имеет неочевидную и зачастую размытую связь с академическим дискурсом, но в силу того, что он занимает место в академическом процессе и активно прослеживается на уровне межличностного взаимодействия учащегося и преподавателя, нам также необходимо его рассматривать в качестве одного из неотъемлемых компонентов академического дискурса. Являясь подвидом академического дискурса бытовой дискурс транслируется через коммуникацию между преподавателем и учащимся в рамках любой тематической направленности. В процессе коммуникации в рамках данного подвида дискурса участники могут ка-

саться вопросов совершенно тематически несвязанных с учебным процессом, так и опосредованно связанных с ним. В качестве иллюстрации подобного взаимодействия можно привести языковое взаимодействие об успеваемости студента по определенной дисциплине со сторонним преподавателем. Так, фидбек – обратная связь, в данной речевой ситуации проявляется на стадии интерпретации и анализа проблем и сложностей, с которыми столкнулся учащийся в течение изучения определенной дисциплины, и непосредственно выражения обратной связи реципиентом адресанту, а именно преподавателем учащемуся, в виде рекомендаций по улучшению успеваемости. Следует отметить, что этот подвид академического дискурса преимущественно инициируется учащимися, из чего возможно сделать вывод, что для них важно выстраивать личностное взаимодействие с преподавателем, особенно, если его личность представляет для них интерес. Из личного опыта преподавания в одном из ведущих университетов России, могу резюмировать, что студенты разных возрастных категорий и находящиеся на разных уровнях обучения в высшей школе (студенты бакалавриата, студенты магистратуры и аспиранты) обращаются к преподавателю с вопросами, опосредованно связанными с изучаемой дисциплиной и с учебным процессом, в целом. Можно предположить, что подобное коммуникативное взаимодействие имеет благоприятное психологическое влияние и поддержку. Так, из бесед в рамках бытового подвида академического дискурса с отстающими студентами (особенно, на первом курсе бакалавриата и магистратуры) выясняется, что на успеваемость непосредственно влияют бытовые факторы, например переезд в другой город, отсутствие контакта с родителями, новая среда, новые требования и стандарты обучения, требующие определенного адаптационного периода и др. Подобные наблюдения являются фидбеком – обратной связью, предоставляемой преподавателем студенту, и призваны помочь ему на различных уровнях в осознании и преодолении сложившихся трудностей.

Дидактический подвид академического дискурса представляет собой коммуникацию, связанную с учебным процессом. К подобным речевым ситуациям относятся организационные, например, переключки, упорядочение поведения учащихся в течение выполнения учебных задач на занятии, а так же регулирование всех уровней девиантного поведения. Обратная связь в данном подвиде академического дискурса может быть двусторонней: в разных вариациях адресатом и реципиентом могут выступать преподаватель и учащийся. В приведенных выше примерах обратная связь продуцируется преподавателем, а реципиентом выступает учащийся, получающий фидбек и обрабатывающий его. Ниже приведем иллюстрации ситуаций речевого взаимодействия, в которых учащийся выступает адресантом, а преподаватель адресатом. К ним можно отнести просьбы учащихся, связанные с проведением занятия, например, сделать био-паузу

в середине пары (если они двоянные) или выделить больше времени на выполнение задания на занятии или на самостоятельную подготовку проекта. Так, преподаватель получает обратную связь о нуждах учащихся и благодаря этому может регулировать учебный процесс, делая его более эффективным в имеющихся условиях.

Научный дискурс также является подвидом академического дискурса, и в нем несомненно присутствует феномен обратной связи. Обратная связь, приобретаемая преподавателем от учащихся и предоставляемая им, непосредственно связана с учебным материалом и его анализом в целях улучшения учебного процесса. Поскольку это двусторонне направленный процесс, поочередно рассмотрим его реализацию в заданном подвиде академического дискурса. Обратная связь, получаемая преподавателем от учащихся, призвана улучшить усвоение изучаемого учебного материала устранить имеющиеся пробелы, связанные с ним. Обратная связь основана на анализе усвоения учебного материала, включающего в себя следующие компоненты, которые могут быть оптимизированы вследствие получения обратной связи от учащихся: временные рамки (достаточное или недостаточное время проработки материала, в соотношении с предусмотренными учебным планом временными рамками), уровень сложности, преподаваемого учебного материала и специфика его подачи преподавателем (методика преподавания). В результате сбора и анализа фидбека от учащихся преподаватель может оптимизировать учебный процесс путем регулирования времени (например, увеличить количество академических часов на отработку определенного учебного материала в случае недостаточного качества его усвоения учащимися за счет сокращения количества академических часов, отведенных на отработку навыков относительно успешно изученной и усвоенной учебной темы) и адаптации учебного материала (с учетом внедрения коммуникативных методик, использования интерактивных инструментов и т.д.). Так, обратная связь, собранная с учащихся в рамках научного дискурса может выявить сложности и так называемые пробелы, как отдельного учащегося, так и целой группы. В данном типе дискурса фидбек может быть выражен как в устном формате (в виде ответа на занятии, комментариев, вопросов), так и в письменном (в виде письменных работ). Обратная связь, адресованная от преподавателя учащемуся, также направлена на улучшение качества усвоения определенного учебного материала отдельным учащимся и устранение возможных сложностей у конкретного учащегося, связанных с ним. Таким образом, комплексный подход к сбору, анализу и интерпретации обратной связи в данном подвиде академического дискурса может привести к позитивным преобразованиям конкретного изучаемого учебного материала.

Научно-педагогический подвид академического дискурса представляет собой логическое продолжение научного дискурса в его слиянии с педа-

гогическим. В рамках данного типа дискурса обратная связь, исходящая от учащегося к преподавателю, так и от преподавателя к учащемуся, непосредственно связана с учебным материалом, как и непосредственно в научном подвиде академического дискурса. Отличие заключается в том, что фидбек в научном дискурсе относится к осмыслению и анализу содержания учебного материала, в то время как обратная связь в научно-педагогическом подвиде академического дискурса призвана подсветить сложности и удачные моменты, связанные с презентацией учебного материала. Помимо этого, обратная связь подразумевает преобразования, связанные с подачей и презентацией учебного материала в результате анализа приобретенной обратной связи, адресованной преподавателю учащимися. В данном подвиде академического дискурса прослеживается неразделимая связь между двумя направлениями обратной связи: от учащегося к преподавателю и преподавателя к учащемуся. Она реализуется через презентацию учебного материала преподавателем и получение обратной связи от учащихся, а также через получение – восприятие определенного преподаваемого учебного материала от преподавателя и воспроизведение обратной связи относительно качества его усвоения.

Итак, нами было проведено теоретико-практическое исследование, в результате которого мы проследили функционирование феномена обратной связи в академическом дискурсе. В данной статье мы дали определение феномену фидбека – обратной связи в академическом дискурсе, а также в его подвидах: бытовом, дидактическом, научном и научно-педагогическом. На основе теоретической и практической базы, представляющей собой работу

со студентами 1-4 курсов, магистрантами и аспирантами, можно резюмировать, что феномен обратной связи реализуется во всех подвидах академического дискурса, позволяя улучшить качества учебного процесса в обоих направлениях: как от преподавателя к учащемуся, так от учащегося к преподавателю. Изучение механизмов данного феномена представляет интерес для дальнейших исследований.

Литература

1. Hyland K. Academic Discourse: English in a Global Context. L.: Continuum, 2009. 215 p.
2. Weibell, 2011 - Weibell C.J. Principles of learning: A conceptual framework for domain-specific theories of learning. Ph.D. dis. Brigham Young University, 2011.
3. Белянина И.Н., Богомаз И.В. Познавательные барьеры студентов вуза и педагогические условия их преодоления// Вестник Томского государственного педагогического университета - Т, 2014. - 2 (143). - С. 114 - 116.
4. Калашников, 2011 - Калашников А.А. Функциональная роль обратной связи в структуре речевой деятельности // Иностранные языки в школе. 2011. № 1. С. 20-27.
5. Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи. (Некоторые философские и методологические принципы управления). - М., «Мысль», 1967. -277с.
6. Стариченко Б. Е., Егоров А. Н. Теория и практика использования аудиторной системы обратной связи в работе преподавателя вуза // Педагогическое образование в России. - 2011. - № 4. - С.135-142.